

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут УПА (м. Бахмут)

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

**Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції**

Том 1

**27 травня
2020 року**

м. Бахмут

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (м. БАХМУТ)

**IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ,
НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»**

Том 1

27 травня 2020 р.

м. Бахмут

УДК 001:378.14:330.1:004:665

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УПА, 2020. – 92 с.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців з актуальних проблем інженерно-педагогічної освіти, формування національної самосвідомості в умовах європейської інтеграції; сучасної економіки, менеджменту та фінансів.

Сборник содержит тезисы докладов научно-педагогических работников, научных работников, специалистов по актуальным проблемам инженерно-педагогического образования, формирования национального самосознания в условиях европейской интеграции; современной экономики, менеджмента и финансов.

Том 1. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти.
Культура та національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції.
Економіка, менеджмент та фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку.

*Редакційна колегія та оргкомітет не завжди поділяють думку авторів.
Повну відповідальність за достовірність і правильність поданого матеріалу несуть автори.*

*Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)
(протокол № 10 від 15.05.2020 року)*

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

PROFESSIONAL CONDUCT AND PRACTICE..... 7
Kokhan I.

**THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF ENGINEERS-
PEDAGOGUES IN THE PROCESS OF STUDYING VALEOLOGICAL
DISCIPLINES..... 8**
Shtefan L.V., Shevchenko A.S.

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ЗДОБУВАЧІВ ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 11**
Антонова А.М.

**РІЗНОМАНІТТЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЇ
ОСОБИСТОСТІ 12**
Арестова Л.Ю.

**ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО
ФИЗИКЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 14**
Берестовой А.М.

**ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОНІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗНАНЬ ЯК ПОТРЕБА ЧАСУ 15**
Беценко Т.П.

ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ... 18
Бобіна В.К.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА МОРАЛІ ПЕДАГОГА 19
Бобрикова Ю.С.

**ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВЕ
ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ
ПСИХОЛОГІЇ 22**
Кошелева Н.Г.

**ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 25**
Кулешова В.В.

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 27

Малазонія С.В.

ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ..... 27

Мальована В.В.

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ..... 29

Селін М.Р.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 31

Тарасова О.В.

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В УЧНІВ НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛІН 34

Тимченко А.Г.

ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТІ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ 36

Товстокорий О.С.

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ ФОРМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ..... 38

Троян І.В.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 40

Чорний О.П., Герасименко Л.В.

КУЛЬТУРА ТА НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 43

Аксакова Н.О.

ПСИХОЛОГ СУЧАСНОСТІ: РОЛЬ І МІСІЯ 44

Вовна А.М.

БАХМУТ У СПОГАДАХ СЕРГІЯ КРИМСЬКОГО 46

Корнацький І.А.

**ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ: ПРАГНЕННЯ Й РЕАЛІЇ..... 49**

Полякова О.М.

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ФІНАНСИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

**ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ
ОБ'ЄКТИВНОМУ ЗАКОНУ ОПЛАТИ ПРАЦІ..... 52**

Атаєва О.А.

**ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ ПІДПРИЄМСТВА 53**

Іванцова .О.М.

**ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 54**

Карнаухова А.С.

**ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА
ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 56**

Кошелева Н.Г., Андрюханова А.В.

**НІВЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-2019 58**

Михальченко Г.Г.

**СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ КРАЇНИ..... 60**

Михальченко Г.Г., Гмиря П.Б.

**ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ..... 62**

Михальченко Г.Г., Гутник К.В.

**МОТИВАЦІЙНІ НАСТАНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРАЦІ 65**

Никитін В.В., Никитіна В.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 67

Ращепкіна В.С.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ..... 69

Романуша Ю.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНOSTІ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 72

Романуша Ю.В., Кеніч М.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 75

Романуша Ю.В., Сумценко Ю.О.

НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 77

Троян О.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 78

Тутукіна Т.В.

СУЧАСНИЙ СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОБОРУ КАДРІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 80

Черняєва О.В.

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ 83

Черняєва О.В., Рудченко І.І.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ..... 86

Черняєва О.В., Степаненко Н.В.

Cite as (in English): [Shtefan, L.V., Shevchenko, A.S. (2020) The formation of a healthy lifestyle of engineers-pedagogues in the process of studying valeological disciplines. *Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Current Trends in Education, Science and Technology"* (Bakhmut, May 27, 2020). Pp. 8-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3880794>]

Keywords: healthy lifestyle, valeological disciplines, controlled risk factors, "Health Pedagogy".

:[, . . , . . . (2020)
- . V
- «
» (. , 27 2020 .). . 8-11.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3880794> ()]
:
, « ' ».

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF ENGINEERS-PEDAGOGUES IN THE PROCESS OF STUDYING VALEOLOGICAL DISCIPLINES

*Shtefan L.V.,
D.Ped.Sc., Professor,
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv)
Shevchenko A.S.,
Master of Medicine, Economics and Pedagogy,
Director of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services*

Healthy lifestyles – such beliefs and behaviors in which the risks of premature death and diseases caused by controlled risk factors are minimized. To form a healthy

lifestyle for Ukrainians, it is necessary to engage in systemic prevention of diseases and pathological conditions that are caused by controlled risk factors and take the most lives. Prevention takes place at the international level (during the world days of support for patients with various diseases, memory days of those who died from various diseases, etc.), at the national, regional level (when implementing national and regional programs to overcome various diseases, respectively, their consequences, propaganda and organization mass physical culture and sports, rational nutrition, abandonment of chemical addictions, elimination of consequences of environmental disasters, technological disasters, etc.), in media and the Internet (in educational programs, enlightenment blogs), at the level of educational institutions (when teaching the disciplines “Valeology”, “Fundamentals of life safety”, “Health Pedagogy”, “Hygiene”, “Preventive medicine”, etc.) during personal communication between the doctor and the patient. Our attention will be focused on prevention, which is carried out in higher education, on the content of the discipline “Health Pedagogy” (“HP”) and personnel issues of teaching.

Everyone, without exception, is interested in creating a healthy way of life, but it happens differently for people with a medical education and for people without a medical education. Each clinical and hygienic discipline in a medical education program forms an understanding of the possibilities of prevention, theoretical disciplines (for example, normal and pathological anatomy and physiology) – an idea of the boundaries of norm and pathology. Prior to graduation, a graduate of a medical institution of higher education (IHE) is already sufficiently motivated to engage in prevention [1, p. 273-283]. To master the principles of a healthy lifestyle, a person without a medical education needs a special training discipline in the valeological direction. In our case, this is the discipline “HP”, the program of which must include the following questions:

- health saving, healthy lifestyle, health and illness, self-assessment of health parameters (by empirical methods and according to data from own medical record);
- rational nutrition, clinical nutrition, food safety;
- physical culture and sport;
- mode of work and rest, healthy sleep, sleep disturbances;
- safe use of medicines;
- injuries, their consequences and prevention, emergency care;
- poisoning, radiation, occupational diseases;
- bullying, domestic violence, criminal violence;
- emergency (terminal) conditions, emergency care, intensive care;
- blood and organ donation, euthanasia;
- cardiovascular diseases, emergency care for them;
- diseases of the broncho-pulmonary system (pneumonia, lung cancer, tuberculosis);
- infectious and parasitic diseases, sexually transmitted diseases, blood transmissional diseases, airborne disease;
- inclusive education and health restrictions for participants in the educational process;
- mental and psychological health, conflictology;

- sex education and family planning;
- chemical dependencies, their consequences and prevention.

This approach will help to build a health-saving educational process. But when performing this task, it must be borne in mind that the modern educational environment is quite stressful. First of all, as a result of an excess of information that needs to be learned [2, p. 17]. Stress is a controlled risk factor for the development of hypertension, gastric ulcer, obesity, myocardial infarction, cerebral strokes, etc. [3, p. 52]. We should not overload students so as not to increase the risks of these diseases. In our opinion, the program “HP” is overloaded with competencies that need to be formed in the process of studying it. In particular, issues of spiritual development should be discussed in other disciplines. As part of the study of “HP”, we discuss only certain issues of psychology, ecology, moral and ethical standards, when discussing abortion, contraception, euthanasia, the rights and obligations of patients, relationships with physicians, other students, family members, and disabled people.

There are other views on the importance of what issues need to be given more time, as shown by the analysis of many existing curricula in the discipline “Valeology”. But in our opinion, the transfer of emphasis from medical issues to moral and ethical and spiritual ones, while neglecting objective data on physiology, pathology and prevention options, is to the detriment of the formation of valeological competence, the correct model of a healthy lifestyle. The inclusion of pseudoscientific and anti-scientific data on the “undeniable benefits” of non-traditional medicine, naturopathy, homeopathy, the advantages of Eastern medicine over European, the possibility of refusing vaccinations not for medical reasons (but according to one’s own convictions), the possibility of home birth, the practice of extreme diets and hardening methods [4].

For quality implementation, staff is needed. Personnel potential for teaching disciplines about a healthy lifestyle, in our opinion, are graduates of medical IHE. In practice, valeology is often taught by graduates of biological and even philosophical faculties. Most modern curricula of valeological disciplines look like a synthesis of information from the disciplines “Biology”, “Ecology”, “Ethics”, “Sport and Physical Education”, and fragmentary medical information from the mass-media. In our work, when teaching non-medical students, we go along the path of simplifying medical information by adding to it individual questions from the above disciplines.

It is known that those experts who know their questions more widely and deeply can simplify correctly [5, p. 36, 37], and that the system of higher medical education forms an understanding of a healthy lifestyle automatically for each graduate [1]. Therefore, the transfer of technology for the formation of a healthy lifestyle should come from medical training programs through their competent simplification. And teachers with medical education should fulfill this task.

References

1. Solozhenkin V.V. Psychological basis of medical activity: Textbook for students of higher educational institutions. Academic project, 2003. 304 p. (ISBN 5-8291-0311-7) <http://medpsy.ru/meds/meds335.php> (In Russian)

2. Bondin V.I., Karpova G.F., Lysenko A.V., et al. Youth Health Culture. Monograph. Moscow, World of Science Publishing House, 2018. 75 p. (ISBN 978-5-6041426-0-8) <http://izd-mn.com/PDF/30MNNPM18.pdf> (In Russian)
3. Shtefan L.V., Mishchenko M.M., Shevchenko A.S., et al. Cerebral stroke prevention programs. *Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, April 19-21, 2020)*. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2020 (ISBN 978-84-15927-31-0). Pp. 51-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758396>
4. Shevchenko A.S. New curriculums on the basics of forming a healthy lifestyle: a critical look. Materials of the Regional Forum “Education, Science, Production – Ways of Integration” (Ukraine, Kharkiv, 18-22 March 2002). Section 5 “Newest Biotechnology. Modern pharmacology. Medicine – diagnostics and treatment”. Kharkiv, 2000. P. 33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700465> (In Ukrainian)
5. Neudakhina N.A. On the possibilities of practical implementation of the technology for visualizing educational information at a university. *Proceedings of Altai State University*, 2013, 78(2(2)). Pp. 35-38. [https://doi.org/10.14258/izvasu\(2013\)2.2-06](https://doi.org/10.14258/izvasu(2013)2.2-06)